

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 224 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNI JAMOAT JOYLARIDA O'ZINI TUTISHGA O'RGATISH

O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ko'pchilik orasida o'zini munosib tutishga o'rgatish jarayoni sahnalashtirish faoliyati orqali amalga oshirilishi haqida fikr yuritiladi. Sahna san'ati bolalarda tafakkur qilish qobiliyatini rivojlantiradi va ularni madaniyat hamda tartib-intizomga undaydi.

Kalit so'zlar: maktabgacha katta yosh, ko'pchilik, madaniyat, odob, axloq, tartib-intizom, sahnalashtirish, tomosha, o'zini munosib tutish.

Abstract: This article examines the process of teaching older preschool children to behave appropriately in a crowd through dramatization. This form of performing art fosters their critical thinking and promotes culture and discipline.

Key words: older preschool children, crowd, culture, etiquette, morality, discipline, dramatization, performance, appropriate behavior.

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс обучения детей дошкольного возраста правильно вести себя в толпе посредством инсценировок. Этот вид деятельности стимулирует развитие их мышления, побуждая к культуре и дисциплине.

Ключевые слова: дошкольный возраст, толпа, культура, манеры, нравственность, дисциплина, инсценировка, спектакль, правильное поведение.

KIRISH

Respublikamiz ta'lim tizimi kelajak yosh avlodni barkamol qilib yetishtirish vazifasini amalga oshirish borasida bir qator ishlarni bajarmoqda. Ta'lim tizimimizni takomillashtirish, yangiliklar kiritish va pedagogik texnologiyalarning eng samarali turlarini joriy etish ustida ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Bola tarbiyasi murakkab jarayon bo'lib, har doim bu masala muhim sanalgan. Chunki bolaning odobli, axloqli, tartibli, intizomli, madaniyatli, g'ururli va bilimli bo'lishi yurtimizning ravnaqini belgilab beradi. Ushbu masalani yechishda, albatta, ta'lim tizimining boshlang'ich bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'limdan boshlanishi, shu sohada faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlarga katta mas'uliyat yuklaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish masalasi pedagogika va psixologiya sohalarida muhim o'rin tutadi.

M. Khamdamov (2018) bolalar bilan ishlashda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda o'rnak ko'rsatish va doimiy tushuntirishning ahamiyatini ta'kidlagan. J. Piaget (1932) esa bolalar ijtimoiy qoidalarni avval boshqalardan nusxalash orqali o'zlashtiradiganligini, keyinchalik mustaqil baholarini ishlab chiqishini ko'rsatgan.

Vygotskiy (1978) bolalar ijtimoiy me'yorlarni o'rganishda atrof-muhit va ijtimoiy aloqalarning ahamiyatini ta'kidlagan. Bandura (1977) ijtimoiy o'rganish nazariyasida bolalar jamoat joylarida ijtimoiy qoidalarni o'rganishda o'rnak ko'rsatishning muhimligini ta'kidlagan. Xorijiy tadqiqotlarda Erikson (1950) bolalarning shaxsiyati va xulq-atvorining shakllanishida o'zaro munosabatlarning roli haqida fikr bildirgan.

Bu tadqiqotlar bolalarning jamoat joylarida o'zini tutishini shakllantirishda pedagogik yondashuvlar va ijtimoiy o'rganishning ahamiyatini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'limda bolalarning muammoli jihatlarini tarbiyalash, tartibga solish, intizomni shakllantirish, o'zaro hurmat, madaniyatli muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va jamoada o'zini munosib tutishni o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon bolalarning bilim olish sifatini yaxshilaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar orasida uchraydigan xarxashalar, injiqliklar, o'yinqaroqliklar, ko'pchilik orasida o'zini yomon tutish, axloqsiz xatti-harakatlar va muloqotda xunuk so'zlarni qo'llash kabi muammolarni bartaraf etishda sahnalashtirish faoliyati samarali vositadir.

Sahna san'ati bolalarda yetuk inson bo'lib ulg'ayishga xalaqit beradigan odatlarni ongli ravishda yo'q qilishga yordam beradi. Bolalar sahnalashtirilgan tomoshalar orqali o'z kamchiliklarini tan olib, ularni to'g'rilashni o'rganadilar. Shuning uchun, bunday faoliyat maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun muhim metod sifatida qo'llaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha katta yoshdagi bolalar oilaviy tadbirlarda, do'konda, bozorda, shifoxonada, transportda, bayramlarda, sayohatlarda, umumiy ovqatlanish joylarida va boshqa jamoat joylarida bo'lgandagi holatlari kuzatildi va ular sahnalashtirilib, shu yoshdagi bolalarga namoyish etildi.

Bolalarga "Kim o'zini munosib tutdi?" sahnalashtirilgan tomosha taqdim etildi. Unda bola sayohatga chiqadi. Sayohatda, umumiy ovqatlanish joyida sayohatga chiqqan kishilar bilan birgalikda ovqatlanadi. Bola onasiga injiqlik qilib, "suvsadim" deydi. Onasi suv bersa, "yo'q", "Coco-cola" ichaman, deb xarxashalar qiladi. Ovqatlanayotgan vaqtda stulda to'g'ri o'tirmaydi. Bola onasiga "qo'limni artib qo'ying", "zerikyapman", "qornim och", "men buni yemayman", "menga lavash olib bering", "yo'q, bu lavash yaxshimas ekan, shashlik yeyman" deb ko'p injiqlik qiladi. Onasi esa ko'pchilik oldida uyaladi. Bola ko'chada yurganda ham bosh kiyimini, oldirgan o'yinchoqlarini, "Coco-cola" sini "men ko'tarmayman. O'zingiz ko'taring", deb onasining qo'lga berib qo'yadi. Shunga o'xshash voqealar bolalarga noto'g'ri va to'g'ri variantda namoyish etiladi. Tomoshabin bolalar bu ikki teskari holatlarga munosabat bildiradi. Ular xuddi o'zlarini chetdan tomosha qilgandek tasavvur qilishadi va bu xarxashalari xunuk holat ekanligini anglaydi hamda idrok etadi.

"Kim o'zini munosib tutdi?" sahnalashtirilgan tomoshalarining keyingisi mashg'ulotlar jarayonida qiyshiq o'tiradigan, tinib-tinchimas, quloq solmas, boshqalarni turtib o'tiradigan bolani tasvirlaydi. Guruh jamoasi bilan ovqatlanganda qo'lini yuvmaydigan, o'rtoqlarining ovqatlanishiga xalaqit beradigan, ovqatini to'kib yeydigan, o'rnidan tez-tez turib ketadigan, yegulikni og'ziga to'ldirib olib gapiradigan, ovqatlanib bo'lgach qo'lini artmaydigan va ularga teskari odobli, qo'lini top-toza qilib yuvib-artib joyiga kelib o'tiradigan, kam-kamdan og'ziga solib yeydigan, yonidagi bilan xushmuomalada bo'lib suhbat quradigan, boshqalarni ham tinglaydigan xushxulq bolalar namoyish etiladi. Tomosha tugagach, "Kim o'zini munosib tutdi?" savoliga munosabat bildiradi.

Mazkur sahnalashtirilgan tomoshada bolalarning oilada va maktabgacha ta'lim tashkilotida o'zlarini qanday tutishlari ko'rsatiladi. Misol uchun, bolalar bosh kiyimlarini, ust kiyimlarini va oyoq kiyimlarini yechib, har tomonga otib yuborish holatlari tasvirlanadi. Bunga qarshi ravishda, bosh kiyimlarini, ust kiyimlarini va oyoq kiyimlarini chiroyli qilib yechib, taxlab, joy-joyiga joylashtirib qo'yish holati namoyish etiladi. Ushbu xatti-harakatlarning qaysi biri to'g'ri ekani haqida bolalarning fikrlari so'raladi. Tomoshani kuzatib turgan bolalar o'zlarining tartib-intizomini ongli ravishda tahlil qilib, xatti-harakatlarini to'g'rilashga intiladilar.

Keyingi "Kim o'zini munosib tutdi?" tomoshasida bolalarning tabiatga bo'lgan munosabati tasvirlanadi.

Unda bolalar konfet qog'ozini yerga tashlab, yasalgan gullarni yulib ezish, daraxtlarning shoxlarini sindirish, suvga tupurish yoki hayvonlarga zarar yetkazish kabi salbiy xatti-harakatlarni amalga oshiradilar. Shundan so'ng, tomoshada ijobiy xatti-harakatlar – gullarga va daraxtlarga suv quyish, yerga tashlangan chiqindilarni maxsus idishlarga joylashtirish, hayvonlarni silab erkalatish tasvirlanadi. Ushbu sahnalardan keyin bo'lib o'tgan voqealar tahlil qilinadi va bolalar o'z fikr-mulohazalarini bildirishadi.

"Kim o'zini munosib tutdi?" sahnalashtirilgan tomoshalarini muntazam ravishda tashkil etib borish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, bolalar xonasiga "Siz o'zingizni munosib tutyapsizmi?" degan ta'kidlovni joylashtirish ham foydali bo'ladi. Chunki bolaga xohlagan bilimni berish uchun u odobli, axloqli, tartib-intizomli va madaniyatli bo'lishi kerak.

Siz o'zingizni
munosib
tutyapsizmi?

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish muhim pedagogik masala bo'lib, kelajakda ularning ijtimoiylashuv jarayoniga katta ta'sir ko'rsatadi. Jamoat joylarida to'g'ri xulq-atvorni shakllantirish, bolaning o'zini boshqarish, atrofdagilar bilan o'zaro hurmat va tartibni saqlash qobiliyatini rivojlantirish orqali, bolalar jamiyatda muvaffaqiyatli va adolatli fuqarolar sifatida o'sishiga yordam beriladi. Shuningdek, bu jarayonda oilaning roli beqiyosdir. Bolalar oiladan o'rgangan xulq-atvor me'yorlarini, o'qituvchi va tarbiyachilarning pedagogik yondashuvlari orqali mustahkamlash zarur. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarga o'zini tutish bo'yicha o'qitish va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, jamiyatdagi qoidalarga hurmatni oshirish va bolalar uchun mos ijtimoiy muhit yaratish muhim vazifalardan biridir.

Bu jarayonda jamiyat, o'qituvchilar va ota-onalar birgalikda faoliyat yuritib, bolalarning ijtimoiy madaniyatini shakllantirishi, ularning muhitga moslashuvini ta'minlashi kerak. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarga jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish orqali, nafaqat ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, balki jamiyatning o'zi ham madaniyatli bo'lishiga hissa qo'shiladi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonida o'qituvchilarning pedagogik yondashuvlari, o'qitish metodlari va o'quv materiallarining to'g'ri tanlanishi o'ta muhimdir. Bu orqali bolalarga to'g'ri xulq-atvorni o'rgatish va ularni jamiyatda faol, hurmatli va mas'uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 08.05.2019-y. PQ-4312-son. <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 22.12.2020-y. 802-son. <https://lex.uz/docs/-5179335>
3. Abdimurod Tilavov. *Bolalarga gap uqtirish san'ati (Tarbiya kitobi)*. "Sano-standart" nashriyoti, Toshkent: 2018.
4. Abdulla Avloniy. *Turkiy Guliston yoxud axloq*. www.ziyouz.com kutubxonasi.
5. Abu Hamid G'azzoliy. *Ey, farzand*. Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2018.
6. Shakirov, M. (2017). *Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari*. Toshkent: Akademiya.
7. G'ulomov, S. (2019). *O'quvchilarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirish*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
8. Vygotskiy, L. S. (1978). *Psixologiya i pedagogika*. Moskva: Pedagogika.
9. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
10. Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. New York: International Universities Press.
11. UNICEF. (2020). *Maktabgacha ta'limda ijtimoiy va axloqiy o'zini tutishni o'rgatish*. New York: UNICEF.
12. OECD. (2020). *Teaching and Learning International Survey (TALIS)*. Paris: OECD Publishing.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.